

SANOAT KORXONALARIDA EKSPORT VA IMPORT STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH

dotsent S.A.Nabiyeva, Sh.R.Eshboyeva

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11300134

Davlatimiz rahbari Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan olib borilayotgan oqilona siyosat tufayli, mamlakatimizda barcha sohalarda islohotlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, yengil sanoat sohasida ham jiddiy islohotlar amalga oshirilishi natijasida, yangi qo'shma korxonalar tashkil etilishi, eskirgan past rentaballik korxonalar esa tubdan modernizatsiya qilish davom etmoqda.

Davlatimiz, tumanlaridagi paxta yetishtirayotgan hududlarda, milliy paxtamizni yetishtirilgan tumanlarni o'zida klaster usulida, qayta ishlash, yangi ish o'rinlari yaratishga qaratilganligi, paxtadan olinayotgan daromadlarni o'sishiga olib kelmoqda.

Bugungi kunda barcha turdagi tadbirkorlik subyektlarni rivojlantirish, davlat siyosati darajasiga chiqarilishida, Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlar samarasi deb tushunishimiz lozim.

Tadbirkorlarga berilayotgan imtiyozlar, banklar tomonidan ajratilayotgan kredit mablag'lari, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish, mahsulotlar ishlab chiqarish sarfini oshirishi bilan birga, mahalliy byudjetlarga to'lanayotgan soliq va majburiy to'lovlarni yildan-yilga o'sib borishiga erishilmoqda.

Ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etish, chet el investorlariga ishonchli faoliyat yuritishlari uchun keng imkoniyat, sharoitlar yaratish bo'yicha ijobiy ishlar bajarilmoqda. Har bir sohadagi islohotlarni amalga oshirishda, aniq va puxta ishlab chiqilgan strategiya asosida bosqichma-bosqich amalga oshirilishi talab etiladi. Ishlab chiqarish korxonalarini, bugungi kun zamon talablariga to'liq javob bera oladigan, dastgoh, asbob-uskunalar bilan ta'minlash, ularga servis sohasini ko'rsatish va boshqarishda, yosh iqtidorli kadrlar talab etiladi, kadrlarni rivojlangan mamlakatlar tajribasini amaliyotda qo'llashda, ularni malakasini, tajribasini muntazam oshirib borish zarur masalalardan biri hisoblanadi.

Iqtisodiyotimiz tayanchi hisoblanib kelayotgan, tadbirkorlik subyektlarini, har bir sohalarda davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanishida, ularni ertangi kunga bo'lgan ishonchini oshirishga, o'z ustida ishlashga, import o'rni bosuvchi yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishga, mamlakatimizdagi import mahsulotlarga bo'lgan, ehtiyojlarini qondirish maqsadida, import o'rni bosuvchi mahsulotlarni yaratishga erishish talab etilmoqda.

Lekin hozirgi kunga kelib, iste'molchilarimiz importga bo'lgan talab qondirilmayotganligi sababli ba'zi turdagi mahsulotlarni import qilishning o'zi mamlakatimiz iqtisodiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Importga bo'lgan talablarning yuqoriligidan, mamlakatimizda chet el valyutasi sarfini oshishiga, mahalliy korxonalarimizni raqobat bozorida o'z o'rnini topishda bir qator muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Ishlab chiqarish korxonalarida, ijobiy natijalarga erishishda, rivojlangan mamlakatlar tajribasini amaliyotda tatbiq etish, zamonaviy ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, mahsulotlar sifatini oshirishda, yangi texnologiyalarni olib kelish, zamonaviy loyihalarini ishlab chiqarish korxonalarida joriy etish bilan, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni sifatini muntazam nazorat qilish imkonini yaratadi.

Sifatli mahsulot ishlab chiqarishda, zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarish uskunalari, sifatli xomashyo va zamonaviy texnologiyalarni boshqara oladigan mutaxassislariga bo'lgan talab yuqoriligicha qolmoqda.

Zamonaviy kadrlarga bo'lgan talablar asosida, oliy o'quv yurtlaridagi iqtidorli talabalar orasidan tanlab olinib, ularni rivojlangan mamlakatlar tajribasini, texnologiyalarni o'rganish va mamlakatimizga olib, kelib ishlab chiqarish korxonalar amaliyotida tatbiq etish lozim bo'ladi.

Milliy brendimizni yaratishda, talabalarni o'qitish, yangi zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish, ularni vatanimiz iqtisodiyotiga hissa qo'shishlaridagi ko'nikmalarni hosil qilish zarur hisoblanadi.

Agar import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarishga jiddiy e'tibor bermasak, mamlakatimiz ichki bozorlaridagi talab va takliflarni chuqur o'rganmasak, juda og'ir oqibatlarga olib kelishi, iqtisodiyotimizga juda katta miqdorda salbiy ta'sir ko'rsatish hech gap emas. Import mahsulotlar mamlakatimiz bozoriga kirib kelar ekan, bu nafaqat bizning iqtisodiyotimizga zarar keltiradi, balki ushbu mahsulotlarni bizga eksport qilgan mamlakatlar iqtisodiyotiga beixtiyor hissa qo'shishimiz demakdir.

Davlatimiz, geografik joylashuvi jihatidan juda qulay hududda joylashgan bo'lishiga qaramasdan, tabiiy boyliklar resurslari to'liq o'zlashtirilmaganligi albatta achinarli holat deyish mumkin.

Ko'p millatli xalqimizni yaxshi yashashi, turmush sharoitlarni yuqori darajaga olib chiqishda, har bir berilgan imkoniyatlardan keng unumli foydalanishimiz, to'g'ri xulosa chiqarishimiz, o'z ustimizda ishlashimiz bilan davlatimiz iqtisodiyotiga o'z hissamizni qo'shishimiz kerak bo'ladi.

Ishlab chiqarish korxonalarida ijobiy natijalar, yuqori samaralarga erishish yo'lida, mahalliy xomashyo ba'zalaridan unumli foydalanish, yangi texnologiyalar amaliyotga tatbiq etish, boshqarish bilan birga doimo izlanish talab etiladi.

Mamlakatimizda, hozirda to‘g‘ri o‘rnak bo‘lsa arziydigan, ishlab chiqarish korxonalari faoliyat olib bormoqda, ammo bunday korxonalarni bugungi kunga kelib, milliy brendlarimizni to‘liq shakillanishiga erishishga kamlik qiladi.

Yoshlardan, o‘z maqsadlarini aniq belgilash, berilgan ishonchlarni sitqi dildan bajarishda, o‘z ustida tinimsiz ishlashni talab etadi, lekin hamma yoshlarimiz ham buni uddasidan chiqmasdan, bo‘sh vaqtlaridan samarasiz foydalanib kelayotganlari uchrab turadi.

Biz yoshlar, dalatimiz tomonidan berilayotgan imtiyozlar, sharoitlardan unumli foydalanishimiz, berilgan ishonchni oqlashimiz vatanimiz oldidagi burchimiz deb tushunmog‘imiz lozim.

Davlatimiz kelajagi bizning qo‘limizga ishonib topshirilgan ekan bundan to‘g‘ri xulosa chiqarib, yetuk mutaxassislar bo‘lib yetishishimiz uchun albatta o‘z ustimizda ishlashimiz, izlanishimiz talab etiladi.

To‘g‘ri, davlatimiz tomonidan chet el investorlariga mamlakatimizga sarmoya kiritishga, ularni faoliyatini kafolatlash to‘g‘risida prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan, farmon va qarorlar ishlab chiqilmoqda, bizlardan esa investorlar bilan ishonchli hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, biznes muhitini yaratish ham talab etiladi.

Hozirgi kunga kelib ham, mamlakatimiz ichki bozorlari chet eldan kirib kelayotgan sifatsiz import mahsulotlarga bo‘lgan talab yuqoriligicha qolmoqda, bu esa bizlarning jiddiy kamchiliklarimizdan biri hisoblanib, xalqimizni milliy brendimizga bo‘lgan ishonchini qozona olmaganligimizdan dalolat beradi.

Ishlab chiqarish korxonalarida, mahalliy mahsulotlarni ishlab chiqarish, mahsulotlarni tashqi bozorlarda o‘ziga munosib o‘rin egallashida, boshqa mahsulotlar orasida raqobatbardoshligini oshirish masalasida, tashqi bozorlardagi talab va takliflarni chuqur o‘rganishimiz, marketing tadqiqotlarni olib borishimizda, bizlarga yuqori bilimga ega bo‘lgan marketologlar talab etiladi, demak bizlarga iqtisodiyotni boshqarishda, yalpi ichki mahsulotlar xajmini oshirishda marketologlarning ham o‘rni yuqori hisoblanadi.

Ishlab chiqarish, korxonalarini tashkil etish va ularni boshqarishda, oldinga qo‘yilgan aniq maqsadlar asosidan puxta strategiya ishlab chiqishimiz va bosqichma-bosqich amalga oshirishimiz talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M., Yangi O‘zbekiston strategiyasi, T., 2021;
2. Karimov I. A., O‘zbekiston — bozor munosabatlariga o‘tishning o‘ziga xos yo‘li, T., 1993;

Axborot manbalari:

1. Google.com

2. Economics.com